

MAKTABGACHA TA’LIM SIFATINI OSHIRISHDA UCHUN INTEGRATSIYALANGAN YONDASHUV

¹O. Jumaeva, ²A. Ajibaeva

²Buxoro viloyati Qorakul tumani 42-DMTT direktori, ²Q.R. Mo‘ynoq tumani 13-DMTT direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14265134>

Annotatsiya. *Maktabgacha ta’limning sifati bolalarning ijtimoiy, psixologik va intellektual rivojlanishida muhim rol o‘ynaydi. Ushbu tezis integratsiyalangan yondashuvning maktabgacha ta’limdagi ahamiyatini va uning sifatni oshirishga qaratilgan asosiy omillarni tahlil qiladi. Integratsiyalangan yondashuv pedagogika va psixologiyaning o‘zaro hamkorligi, innovatsion metodlar, oila va jamiyat bilan hamkorlikni o‘z ichiga olgan kompleks yondashuvni nazarda tutadi. Tezisdagi integratsiyalangan yondashuvni amalga oshirish uchun pedagoglar va ota-onalar bilan yaqin hamkorlik qilish, yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyatini ko‘rsatadi.*

Kalit so‘zlar: *maktabgacha ta’lim, integratsiyalangan yondashuv, ta’lim sifati, innovatsion metodlar, oila, jamiyat, individual ta’lim, bolalar rivojlanishi, ota-onalar hamkorligi.*

Maktabgacha ta’lim har bir mamlakatning ma’naviy, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishida muhim rol o‘ynagan tizimlardan biridir. Bu davrda bolalarning asosiy shaxs sifatida shakllanishi, ularning bilim, ko‘nikmalar va qobiliyatlari oshayotgani uchun ta’lim tizimiga katta mas’uliyat yuklangan. Shuning uchun maktabgacha ta’limning sifati har taraflama va keng qamrovda yondashuvlar orqali oshirilishi lozim. Integratsiyalangan yondashuv - bu maktabgacha ta’limni birgalikda, muvozanatli va ijtimoiy quvvatga ega bo‘lgan tadbirlar orqali rivojlantirishning samarali usullaridan biridir.

Maktabgacha ta’limning sifatini oshirish uchun pedagogik va psixologik omillarni integratsiyalash muhim. Ta’limdagi innovatsion metodlar, pedagoglar va psixologlar o‘rtasidagi yaqin hamkorlik, bolalarga psixoemotsional yordam ko‘rsatishning samarador usullari, oila va jamiyat bilan hamkorlik qilish - barchasi maktabgacha ta’limning sifatiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Integratsiyalangan yondashuv ta’limda bir nechta bo‘g‘inlar va sohalarining hamkorligini nazarda tutadi. Maktabgacha ta’limda integratsiyalangan yondashuv, bolalarning jismoniy, aniq fanlar, ijodiy va ijtimoiy qobiliyatlarini tarbiyalashga qaratilgan kompleks dasturlarning ishlab chiqilishini talab etadi. Ushbu yondashuv maktabgacha ta’lim jarayonini har tomonlama ko‘rib chiqishga, ta’limning har xil sohalarini o‘zaro bog‘lashga va ustidagi tizimni mustahkamlashga qaratilgan. Maktabgacha ta’lim jarayonida integratsiyalangan yondashuvni qo‘llashning bir nechta muhim jihatlari mavjud.

Har bir bola o‘zgacha va o‘ziga xosdir, shuning uchun individual ta’limning eng yaxshi shakllarini shakllantirish va ularning psixologik xususiyatlarini hisobga olishga urg‘u berilgan. Integratsiyalangan yondashuv bolalarning psixologik holatini tushunish va ularga turli xil tadbirlar orqali qo‘llab-quvvatlash imkonini beradi.

Integratsiyalangan yondashuv, bolalarning ijtimoiy va empatiya ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Bolalar bir-biri bilan hamkorlik qilib, umumiy maqsadga erishish uchun jamoaviy ish olib borishni o‘rganadilar.

Integratsiyalangan yondashuv maktabgacha ta'lim muallimlariga bolalarning shaxsiy ehtiyojlariga qarab tizimli va muvozanatli ta'lim berish imkonini yaratadi. Bu o'rganish jarayonida bolalarni har tomonlama rivojlantirishga yordam beradi.

Integratsiyalangan yondashuv har doim o'zgarishlarga va yangi pedagogik usullarga ochiq bo'lishi kerak. Pedagoglar yangi metodlar va texnologiyalardan foydalanib, ta'lim jarayonini samarali va qiziqarli qilishi lozim. Bolalarning qiziqishlarini, ehtiyojlarini va qobiliyatlarini hisobga olish, turli fanlar va faoliyatlarni birgalikda o'rganish imkonini yaratadi.

Integratsiyalangan yondashuv oila va maktabning o'zaro hamkorligini talab qiladi. Muallimlar ota-onalar bilan yaqin aloqa o'rnatish orqali bolaning individual rivojlanishini kuzatish va samarali ta'lim berish imkoniyatini paydo qiladilar.

Bolalarning o'rganish jarayonida ular faol ishtirok etishlari kerak. Bu o'rganish jarayonini jonli va qiziqarli qilib, bilimlarning yaxshiroq qadrlanishiga olib keladi. Maktabgacha ta'lim muassasalari uchun integratsiyalangan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish, bolalarning barqaror rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan.

Integratsiyalangan yondashuvni samarali amalga oshirish uchun muallimlarga maxsus treninglar va seminarlar tashkil qilish, ularning pedagogik ko'nikmalarini yaxshilash.

Hozirgi kunda pedagogik texnologiyalar ta'lim jarayonida muhim o'rin tutadi. Dijital va interaktiv vositalarni qo'llash orqali bolalarning qiziqishini oshirish va ta'lim sifatini oshirish mumkin. Pedagogika madaniyatida o'zaro hurmat va hamkorlik muhim asos hisoblanadi. Pedagog bolalarga nisbatan hurmat ko'rsatish va ular bilan ishlashda sharikdoshlik prinsiplariga amal qilish lozim. Pedagogning bolalarga hurmat bilan munosabatda bo'lishi ularning ishga bo'lgan qiziqishini va bilimga intilishini shakllantiradi. Pedagogning bolalarning shaxsiy xis-tuyg'ularini hisobga olishi, ularning ehtiyojlariga mos ravishda ishlash, sog'lom va ijobiy muhitni ta'minlashga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish uchun integratsiyalangan yondashuv - bu ta'lim tizimidagi turli komponentlarni, ularning o'zaro aloqalarini va o'zaro ta'sirini hisobga olishga qaratilgan kompleks yondashuvdir. Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish uchun birgalikda pedagogik, psixologik, ma'muriy, innovatsion va ijtimoiy omillarni muvaffaqiyatli joriy qilish talab qilinadi. Integratsiyalangan yondashuvning asosiy maqsadi ta'lim jarayonini barqaror va samarali tarzda tashkil etish, ta'limni zamonaviy talablar va bolalarning ehtiyojlariga moslashtirishdir.

Pedagog va psixologlar o'rtasidagi yaqin hamkorlik bolalarning intellektual, ijtimoiy va emotsional rivojlanishini ta'minlaydi. Masalan, pedagogikadagi yangi pedagogik usullar bolalarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirishga yordam bersa, psixologik yondashuv bolalarning stressga qarshiligini, ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Pedagog psixologning yordami bilan har bir bolaning shaxsiy ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim va tarbiya berish usullarini tanlaydi. Bu pedagogning ishini individuallashtirishga va bolalarning ichki dunyosiga moslashishga yordam beradi.

Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish uchun oila va maktabning integratsiyalangan hamkorligi muhimdir. Oila bolaning birinchi va eng muhim ta'lim tashkiloti hisoblanadi, shuning uchun maktabgacha ta'lim tashkiloti oila bilan hamkorlikda bola ta'limiga o'z vaqtida va samarali ta'sir ko'rsatishi kerak. Oila va pedagogik tashkilot o'rtasidagi o'zaro munosabatlar bolaning eng yaxshi ta'lim va tarbiya olishiga ko'maklashadi.

Masalan, maktabgacha ta'lim tashkilotlari oilaviy seminarlar, treninglar, axborot kampaniyalarini tashkil etib, ota-onalarga pedagogik bilimlar berish orqali ularni bola ta'limiga

faol jalb qilishi mumkin. Shuningdek, ota-onalarning fikrlari va talablari asosida ta'lim jarayonini optimallashtirish, bolaning individual ehtiyojlariga moslashtirish uchun pedagoglar bilan yaqin hamkorlik qilish muhimdir.

Integratsiyalangan yondashuvda maktabgacha ta'lim tashkilotlarining jamiyat bilan aloqasi ham muhim ahamiyatga ega. Jamiyatdan, mahalliy hokimiyatlardan, ta'lim tashkilotlaridan olingan qo'llab-quvvatlash va resurslar maktabgacha ta'limning sifatini oshirishga yordam beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari jamiyat bilan yaqin aloqa o'rnatish orqali ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi, bolalarning ijtimoiy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Jamiyatning ta'limga qiziqishi va unga qo'shgan hissasi bolalarning umumiy rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'limning sifatini oshirish uchun integratsiyalangan yondashuv muvaffaqiyatli va barqaror ta'lim tizimini tashkil etishga yordam beradi. Integratsiyalashgan ta'lim mazmuni, muallimlar va ota-onalar bilan hamkorlik, fanlararo ishlash va yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish bolalarning ijodiy va intellektual rivojlanishini ta'minlashga ko'maklashadi. Bu yondashuv ta'limning har bir sohasini muvozanatli va samarali tarzda rivojlantirishga qaratilgan.